

Коротких В.В., Салыкина А.Е.
Воронеж, ВГУ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: СВИДЕТЕЛЬСТВА С МОСБИРЖИ

В условиях нарастания финансовой турбулентности высокий интерес российских исследователей к изучению вопросов управления портфелем ценных бумаг [1, 7, 15], в частности, вопросов управления рисками инвестиционных операций на фондовом рынке [13], является оправданным. Современный рынок ценных бумаг является наиболее динамичным сегментом финансового рынка, а рынок облигаций является его ключевой частью. Объем мирового рынка облигаций стабильно превышает капитализацию мирового рынка акций. Такое соотношение сохранилось даже в условиях реализации искусственных внешних шоков в 2022 году (объем мирового рынка облигаций превысил 130 трлн. долл., что почти на 30 % больше мировой рыночной капитализации публичных компаний). За последние 5 лет на российский рынок облигаций в среднем приходилось более 60 % объема торгов по всем рынкам Группы Московская Биржа. Вокруг различных аспектов фальсификации отчетной информации идет активный научный дискурс в среде зарубежных и отечественных исследователей, которые в своих работах рассматривали содержание понятия фальсификации отчетности [11, 14, 16], классификацию и методы идентификации искажений отчетной информации [4, 8, 10]. В настоящее время активно развивается подход к формированию индикаторов, свидетельствующих о признаках искажения отчетной информации по данным, раскрываемым эмитентами [3, 6, 9]. Стоит отметить, что формированию единого перечня индикаторов могут препятствовать различия в стандартах формирования отчетной информации [5], а также отраслевая принадлежность эмитента [12]. Очевидно, что определенный набор индикаторов может быть использован в эконометрической модели, предсказывающей вероятность фальсификации отчетной информации. Западная наука предлагает три основные модели. Они различаются по набору индикаторов, размеру и периоду обучающей выборки. Но их предсказательная способность для российских компаний значительно ниже, чем для компаний США (табл. 1).

В данном исследовании мы хотим выяснить, рациональны ли владельцы облигаций в оценках риска фальсификации отчетной информации корпоративными эмитентами, т.е. содержится ли в облигациях премия за риск фальсификации отчетности, а также эффективен ли рынок рублевых корпоративных облигаций в отношении информации о возможной фальсификации отчетности. При этом нам интересен не столько достоверный факт

фальсификации, сколько то, как рынок оценивает информацию о возможной фальсификации.

Таблица 1

Модели скоринговой оценки фальсификации отчетности

Автор	Индикаторы	Предсказательная сила	Размер выборки	Период вы-борки
Beneish (1999)	8	89,5 % (РФ* 47-62 %)	2 400 компаний (США)	1982-1988 гг.
Roxas (2011)	6	75 % (РФ* 58-60 %)	93 компании (США)	1999-2008 гг.
Dechow et al. (1996, 2011)	11	Не более 70 %	676 компаний (США)	1982-2005 гг.

Примечание. Символом * отмечены оценки предсказательной силы скоринговых моделей, полученные в работах [17, 18].

В качестве рабочих гипотез нашего исследования рассматриваются следующие утверждения:

- различия в избыточных доходностях рублевых корпоративных облигаций могут быть связаны с недобросовестными действиями эмитентов, направленными на фальсификацию отчетной информации;
- различия в избыточных доходностях рублевых корпоративных облигаций могут быть связаны с долговой нагрузкой эмитентов;
- для идентификации влияния риска фальсификации отчетной информации на избыточные доходности рублевых корпоративных облигаций необходимо учитывать долговую нагрузку эмитента.

Для выявления случаев возможной фальсификации использовалась модель Beneish [4] с учетом критики Н. В. Ферулевой и М. А. Штефан [18] в отношении затруднений при расчете индикаторов начислений к активам (ТАТА) и индекса амортизации (DEPI) внешними пользователями. Исходными данными для расчета индикаторов фальсификации отчетной информации являлись бухгалтерские (финансовые) отчетности, предоставленные Интерфакс-ЦРКИ. Расчет полной доходности облигаций осуществлялся в соответствии с подходом, использованным в [2]. В качестве безрисковой ставки рассматривалась доходность краткосрочных бескупонных государственных облигаций. Исходными данными для расчета доходностей выступали материалы ежедневных бюллетеней ПАО «Московская биржа» об итогах торгов ценными бумагами (Основная торговая сессия), рыночные сделки Т+. Выборочная совокупность включала краткосрочные облигации 341 российского эмитента (со сроком погашения до 5 лет) без амортизации долга и номиналом 1000 рублей (табл. 2).

Для тестирования первой гипотезы каждый июль мы делили эмитентов на пять групп по уровню возможной фальсификации отчетной информации на основе данных финансовой отчетности предыдущего года. В соответствии с составом этих групп формировались портфели облигаций с равными

весами. Для полученных составов портфелей рассчитывалась избыточная доходность в течение последующих 12 месяцев. Мы полагаем, что наличие статистически значимой избыточной доходности в портфеле с высоким значением M-score Бениша (табл. 3) указывает на наличие премии за риск фальсификации отчетности на уровне 0,152% в месяц (менее 2% годовых).

Таблица 2

Характеристики выборочной совокупности (период 2011-2022 гг.)

Показатель	Число наблюдений	Среднее	Медиана	СКО
Месячная избыточная доходность, %	33 639	0,737	0,692	2,112
Уровень листинга	30 161	2,621	3	0,741
Объем эмиссии, млрд. руб.	33 639	6,397	1	23,867

Таблица 3

Избыточные доходности портфелей облигаций эмитентов, % в месяц

Склонность к фальсификации отчетной информации				
Наименьшая	Низкая	Средняя	Высокая	Наибольшая
0,153 (0,195)	0,243 (0,209)	0,149 (0,178)	0,099 (0,256)	0,152* (0,075)

Примечание. В скобках указаны р-уровни значимости t-статистик, тестирующих гипотезу о равенстве нулю средней избыточной доходности портфелей облигаций.

В рамках тестирования второй гипотезы не было выявлено значимой премии за риск высокой долговой нагрузки. С одной стороны, полученный результат может рассматриваться как контринтуитивный, однако он может быть обусловлен неоднородностью характеристик эмитентов облигаций, попавших в один портфель.

Таблица 4

Избыточные доходности портфелей облигаций эмитентов, % в месяц

Уровень долговой нагрузки				
Наименьшая	Низкая	Средняя	Высокая	Наибольшая
0,01 (0,45)	0,105 (0,32)	0,115 (0,33)	0,113 (0,18)	0,125 (0,21)

Примечание. В скобках указаны р-уровни значимости t-статистик Стьюдента, тестирующих гипотезу о равенстве нулю средних значений избыточной доходности портфелей облигаций.

Тестирование третьей гипотезы осуществлялось в два этапа. На первом этапе мы проводили двумерную классификацию эмитентов по значениям M-Score и доле заемного капитала в источниках финансирования. По величине долговой нагрузки эмитенты распределялись по пяти квинтильным группам, а по значениям M-Score – на три терцильные группы (медианная группа исключалась).

Таблица 5

Избыточные доходности портфелей облигаций эмитентов, % в месяц

M-Score	Долговая нагрузка				
	Наибольшая	Высокая	Средняя	Низкая	Наименьшая
Фальсификаторы	0,141 (0,371)	0,169 (0,241)	0,103 (0,361)	0,010 (0,921)	0,288* (0,081)
Нефальсификаторы	0,505** (0,021)	0,232 (0,381)	0,243 (0,110)	0,145 (0,401)	0,093 (0,712)

Наличие премии за риск выявлено у портфелей облигаций – «фальсификаторы с наименьшей долговой нагрузкой» и «нефальсификаторы с наибольшей долговой нагрузкой». Полученный результат, по-нашему мнению, также является контринтуитивным и обусловлен неоднородностью эмитентов. Для детализации эффектов, связанных с фальсификацией отчетной информации, препарируем показатель M-score на отдельные индикаторы и рассмотрим избыточные доходности портфелей, сформированных на пересечении критериев.

Таблица 6

Избыточные доходности портфелей облигаций эмитентов, % в месяц

Индикаторы риска	Долговая нагрузка				
	Наибольшая	Высокая	Средняя	Низкая	Наименьшая
DSRI					
Фальсификаторы	0,284**	0,140	0,092	-0,009	0,127
Нефальсификаторы	0,127	0,156	0,211	0,135	0,241
GMI					
Фальсификаторы	0,911***	0,137	0,022	0,096	0,137
Нефальсификаторы	0,174	0,093	0,248**	0,054	0,302
AQI					
Фальсификаторы	-0,026	0,149	0,164	-0,002	0,018
Нефальсификаторы	0,393**	0,159*	0,023	0,211	0,175
SGI					
Фальсификаторы	0,191	0,125	0,091	0,159	0,054
Нефальсификаторы	0,408**	0,193*	0,241*	0,015	0,198
SGAI					
Фальсификаторы	0,092	0,181	0,081	0,123	0,301
Нефальсификаторы	0,345***	0,231	0,257*	0,011	0,231**
LVGI					
Фальсификаторы	0,368	0,186	0,231**	0,129	0,153
Нефальсификаторы	0,566***	0,107	0,066	0,208	0,222

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Владельцы рублевых корпоративных облигаций демонстрируют ограниченную рациональность в оценках риска возможной фальсификации отчетной информации с точки зрения гипотез, закладываемых в индикаторы риска в модели Beneish, при условии контроля уровня долговой нагрузки.

2. Российский рынок облигаций не эффективен в отношении информации о возможной фальсификации отчетной информации. Выявленные в

исследовании эмпирические закономерности указывают на устойчивые ценовые аномалии, использование которых может позволить сформировать систематически прибыльные портфели облигаций.

Список использованной литературы:

1. Abramov A. E., Radygin A. D., Chernova M. I. Efficiency in portfolio management of equity funds and methods of its evaluation // *Ekonomicheskaya Politika*. 2019. № 4 (14). С. 8–47.
2. Acharya V. V., Amihud Y., Bharath S. T. Liquidity risk of corporate bond returns: Conditional approach // *Journal of Financial Economics*. 2013. № 2 (110). С. 358–386.
3. Albrecht S., Howe K., Romney M. Detering fraud: the internal auditor's perspective. // *Institute of Internal Auditors Research Foundation*. 1984. С. 1–42.
4. Beneish M. D. The Detection of Earnings Manipulation // *Financial Analysts Journal*. 1999. № 5 (55). С. 24–36.
5. Dechow P. M., Sloan R. G., Sweeney A. P. Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC // *Contemporary Accounting Research*. 1996. № 1 (13). С. 1–36.
6. Dzamba A. 36 Red flags to look for when reviewing financial reporting controls // *Financial Analysis, Planning & Reporting*. 2004. № 8. С. 1–12.
7. Endovitsky D. A., Korotkikh V. V., Khripushin D. A. Equity Risk and Return across Hidden Market Regimes // *Risks*. 2021. № 11 (9).
8. Jones J. J. Earnings Management During Import Relief Investigations // *Journal of Accounting Research*. 1991. № 2 (29). С. 193–228.
9. Kaminski K. A., Sterling Wetzel T., Guan L. Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? // *Managerial Auditing Journal*. 2004. № 1 (19). С. 15–28.
10. McNichols M., Wilson G. P. Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debts // *Journal of Accounting Research*. 1988. (26). С. 1–31.
11. Worthy F. S. Manipulating profits: How it's done? // *Fortune*. 1984. (25). С. 50–54.
12. Арженовский С. В., Синявская Т. Г., Слободян А. С. Логит-модели для оценки риска преднамеренного искажения финансовой отчетности российских банков // *Международный бухгалтерский учет*. 2019. № 1 (22). С. 24–37.
13. Ендовицкий Д. А., Коротких В. В. Оценка влияния масштабов национальных фондовых рынков и различных кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций с финансовыми инструментами // *Вестник Воронежского государственного университета*. Серия: Экономика и управление. 2022. № 1. С. 3–27.
14. Кеворкова Ж. А. Методические аспекты форензик-контроля как инструмента выявления и предотвращения мошеннических действий в деятельности экономических субъектов // *Вестник Воронежского государственного университета*. Серия: Экономика и управление. 2020. № 4. С. 43–53.
15. Коротких В. В. Статистический анализ риска неликвидности при проведении операций с долевыми инструментами фондового рынка // *Экономический анализ: теория и практика*. 2021. № 9(516) (20). С. 1774–1794.
16. Полисюк Г. Б., Корчагина Л. М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: проблема выявления искажения информации // *Международный бухгалтерский учет*. 2013. № 4 (250). С. 44–52.
17. Сафонова И. В., Сильченко А. Д. Фальсификация финансовой отчетности: понятие и инструменты выявления // *Учет, анализ, аудит*. 2018. № 6 (5). С. 37–49.
18. Ферулева Н. В., Штефан М. А. Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности в российских компаниях: анализ применимости моделей Бениша и Роксас // *Российский журнал менеджмента*. 2014. № 3 (14). С. 49–70.